

EL MOZO SOLTERO.

Relacion en que se manifiestan los motivos que se deben considerar para no casarse.

Pues me preguntan algunos necios, tontos, mentecatos, bobos, simples, sin juicio, que por qué no me he casado? como si el casarse fuera

poseer un mayorazgo,
 (cosas que solo ejecutan
 los tontos y los muchachos)
 les daré la solucion,
 conforme á lo que yo alcanzo.

Creo será convincente
 la razon si no me engaño;
 y cada cual desde luego
 hará de su capa un sayo.
 Porque si atento se mira
 á la luz del desengaño,
 que se halla en el matrimonio,
 sino pesares, quebrantos,
 desesperaciones, iras,
 sustos, dispendios y gastos?
 Todo aquesto experimenta
 el que quiere ser casado.
 Desde el instante primero
 que se pone á imaginarlo,
 desde luego le acometen
 mil pensamientos contrarios
 ya desmaya, ya se alienta,
 ya le desvela el cuidado
 del que será en adelante:
 hasta que determinado
 dice: Dios hará la cosa,
 y á veces la hace el diablo.
 Va á ponerlo por obra,
 y son los primeros pasos
 el pretender que en la curia
 que le libren los despachos
 de la peticion, y luego,
 el proveido del auto,
 el hacer las diligencias,
 los testigos del sumario.
 con otras muchas arengas
 que todas le son del caso,
 y le ajustan una cuenta
 que le dejan tiritando
 y ha de dar lo que le piden,
 que allí no hay tanto ni cuanto.
 Conque despues de traerle
 desde Herodes á Pilatos,
 le vienen á hacer que salga
 sin paciencia y sin un cuarto.
 Luego se sigue la Iglesia
 al Cura por despacharles
 otro doblon por lo menos,
 y de dulces un regalo.
 En bebidas, chocolate,
 y lo demas de agasajo.

(sin darles aquella noche
 mas que un refresco ordinario)
 cincuenta reales de á ocho
 se le van como un ochavo.
 Esto es pintar una boda
 con un moderado gasto,
 y es como fuera la mia;
 si yo me hubiera casado:
 ni fuera de lo mejor,
 ni muy alto ni muy bajo.
 Ahora falta disponer
 para la novia el regalo:
 á lo menos dos vestidos,
 y aquellos precisos gastos
 de aderesos, rascamoños,
 delantales, vuelos guapos,
 desivillé, dormilona,
 abanicos, blondas, lazos;
 que aunque todo esto se compre
 al precio mas moderado,
 mas de cincuenta doblones
 ha menester decontado.
 Tambien se ha de prevenir
 de todo lo necesario,
 y segun hoy se acostumbra,
 casa con buen aparato,
 y aun es preciso tener
 el cuarto bien adornado
 con cornucopias, espejos,
 taburillos charolados,
 arrimadillos, cortinas,
 y láminas de sus Santos.
 En la alcoba la cama
 con correspondiente ornato,
 un baul para la ropa,
 un velorico de mano,
 un tocador, un tapete,
 la silla para el casado.
 Tambien es preciso tenga
 prevenidos otros trastos,
 como son; en la cocina
 ollas, coberteras, platos,
 mesa, librillos, cazuelas,
 jilgaras, tasas y vasos,
 cucharas y tenedores,
 cuchillos, salero, jarro,

almírez, chocolatera,
trébedes, cacillos, rallo,
caldera, sarten, peroles,
cántaros, cestas, cernacho,
parrillas, barril, embudo,
paleta, piquete, cazo,
asadores y tenazas,
morillo para al asado,
espétera, chucharones,
y un tiesto en que beba el gato,
manteles y servilletas,
fuentes y fino vidriado,
un velon y palmatorias;
bujías y algunos cabos:
cubiletes, enajaderas,
mandil, escoba, estropajo,
alcuza para el aceite,
y para vinagre un jarro,
el cestillo de las yescas,
anafes, rueda y canasto.
En el corredor dos mapas,
almanaques y diarios;
un farol en la escalera,
que de noche esté alumbrando:
cordel en el picaporte
dos paises en el patio,
y un sillón ó escaño grande
en él habrá preparado,
para que sentarse pueda
el que tenga que esperarlo.
Todo lo que he referido,
le costará (y no me alargó,
si ha de hacerlo como he dicho)
muy cerca de mil ducados.
Lo que cuesta una mujer
después de tantos cuidados !
Y si ella sale traviesa,
y de genio alborotado,
amiga de pelendengues,
y visitar los estrados,
inclinada á los cortejos
y cada dia ir mudando
las modas de mejor gusto
que es comun en estos años,
que cargue Judas con ella,
y con la honda los diablos.

! Que cuesta tanto dinero
un enemigo diario,
que siempre tiene el castigo
para el marido en la mano !
Tambien se ha de prevenir
de todo lo necesario,
como es aceite, carbon,
vinagre, especies, garbanzos,
y las demas zarandajas
para el consumo del año.
Y sino diariamente
habrá de estar aguantando
el pobre los apellidos
que la mujer le va dando.
Pues si acaso es Juan su nombre
le dirá con desenfado;
Juan, carnero: Juan, carbon:
Juan, especies: Juan, garbanzos:
Juan, aceite: Juan, vinagre:
Juan, tomates: Juan, visaltos:
Juan, lechuga: Juan, limones:
Juan, huevos: Juan, bacalao:
Juan, acelgas: Juan, pimientos:
Juan, zanahorias: Juan, ajos:
Juan, cisco si es en invierno:
Juan, nieve, si es en verano:
y tambien: Juan chocolate:
ya es Juan dulce, ya es Juan ágrío
hasta que enfadado el pobre,
dice: Juan cuernos me llamo.
Y ha de ir el pobre por todo:
ó ha de mantener el criado,
que monta mas lo que guisan,
que su soldada ó salario.
Pues para ella es preciso
una criada, que al lado
le esté en cuanto se disponga
de la comida y fregado,
como dama de labor,
asentada en el estrado.
Por san Andres, la matanza
es otro preciso gasto:
pues un cerdo de ocho arrobas,
que es un peso moderado,
le ha de venir á costar
quinientos reales cerrados,

y cincuenta para avisos,
 los matadores y hachos,
 cabezas, especies, sal,
 pimentón, cebollas, ajos.
 Mas no quiero poner nada
 de vestido y de calzado
 ni alquileres de la casa
 en que ha de vivir, que es claro
 que costará por lo menos
 treinta ó cuarenta ducados,
 ni tampoco lo preciso
 para la decencia y gasto:
 pues cualquiera considera
 que no es muy fácil sumarlo.
 Ni tampoco lo demás,
 como escobas, vidriado,
 jabon peines, almidon,
 agujas, seda, hilo blanco,
 cintas, moños y alfileres,
 cepillos, encajes, lazos,
 torcidas para velon,
 candiles de garavato,
 un calentador de azofar,
 abanicos en verano,
 el rizar á la Señora
 en los dias señalados,
 que sin manteca ni polvos
 se van treinta y cuatro cuartos.
 A todo esto se siguen
 los vómitos del preñado
 de un hijo, que será suyo,
 ó no, que está mas abajo.
 Lo que en tal caso se ofrece
 no sé si sabré esplicarlo;
 atienda á ver si es así,
 el que lo hubiera pasado,
 pues al parto le precisa
 el prevenir de contado
 el atillo en que envolverlo,
 el vino con que lavarlo;
 jarave de poenia,
 para cuando llegue el parto,

la Comadre, la bebida,
 el Médico, el Cirujano,
 los aceites, los jarabes,
 las mesas de los emplastos
 alhucema, escorzoneras
 y otras cositas que callo:
 el ama que crie el niño,
 por tener un pecho malo;
 y esta lleva cada mes
 de cuatro á cinco ducados,
 sin el de llenar las barrigas
 que esto suele ser mas caro.
 Si el ama tiene marido,
 son mucho mas los cuidados,
 y cuando menos se piensa,
 sale con un embarazo,
 y á pocos meses se vé
 el infante encanijado,
 y es menester buscar otra;
 ó es preciso destetarlo.
 Este es uno y puede ser,
 siga el turno con los años,
 y el caudal no se acrecienta,
 aunque se aumentan los gastos.
 Y esto piensa quien se casa?
 Pues nadie podrá negarlo,
 y ójala tanto no hubiera,
 que todos lo están mirando;
 y aun hay mucho que añadir
 á quanto va mencionado.
 Por eso yo me mantengo
 soltero que corro y ando
 por donde me da la gana,
 y si tengo, hincho y campo,
 y si no, presto paciencia,
 ayuno, ó busco y entrampo;
 y nadie me pide cuenta,
 si voy, si entro, si salgo:
 que huey suelto, bien se lame,
 y ando lucido, gordo y guapo.
 Y así amigos si ser puede,
 librarse de este gran chasco.

FIN.

REUS: Imp.º y lib.º de Juan Bautista Vidal, Calle mayor Año 1847.

LIBRARY
Museum of Science and Industry
Chicago